

СОЛИДАРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

¹Гапсаламов Алмаз Рафисович, ²Васильев Владимир Львович,
³Бочкарева Татьяна Николаевна

^{1,2,3}Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета
(г. Елабуга), канд.экон.наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184836>

Аннотация. В настоящее время возникает интерес к проблемам, связанным с устойчивостью социально-экономических отношений, их способностью «единым фронтом» противостоять возникающим угрозам. Целью представленного исследования является разработка теоретических оснований для глубокого анализа феномена «солидаризации общества». По результатам анализа удалось разработать теоретико-методологический понятийный аппарат для дальнейших исследований. В качестве новых категорий авторы предлагают рассматривать такие как факторы, уровни и модели солидаризации общества.

Ключевые слова: общество, противоречия, государственная политика, солидарность, солидаризация.

Annotatsiya. Ayni paytda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar barqarorligi, ularning yuzaga kelayotgan tahdidlarga “yagona front” sifatida qarshilik ko'rsatish qobiliyati bilan bog'liq muammolar qiziqish uyg'otmoqda. Taqdim etilgan tadqiqotning maqsadi "jamiyatning birlashuvi" hodisasini chuqur tahlil qilish uchun nazariy asoslarni ishlab chiqishdir. Tahlil natijalari asosida keyingi tadqiqotlar uchun nazariy va uslubiy kontseptual asosni ishlab chiqish mumkin bo'ldi. Mualliflar ijtimoiy birdamlikning bunday omillari, darajalari va modellarini yangi kategoriyalar sifatida ko'rib chiqishni taklif qilishadi.

Kalit so'zlar: jamiyat, qarama-qarshiliklar, davlat siyosati, birdamlik, birlashish.

Abstract. Currently, there is interest in problems related to the stability of socio-economic relations, their ability to resist emerging threats as a “united front”. The purpose of the presented research is to develop theoretical foundations for an in-depth analysis of the phenomenon of “solidarization of society.” Based on the results of the analysis, it was possible to develop a theoretical and methodological conceptual framework for further research. The authors propose to consider such factors, levels and models of social solidarity as new categories.

Key words: society, contradictions, public policy, solidarity, solidarization.

Введение. Социум большинства стран мира сегодня является крайне дифференцированным и разно идейным. Несомненно, большой отпечаток на это накладывает материальная составляющая общественного развития. Богатые богатеют, бедные все более беднеют. Возможно ли создание единой идейной платформы и консолидации общества в условиях крайних полюсов богатства и бедности?! Наверное, нет. К этому добавляются другие экономические, социальные, политические проблемы и противоречия, связанные с высокой коррумпированностью и криминализацией общества и т.п. Отдельное место занимают проблемы отсутствия единых ориентиров государственной идеологической работы (пропаганды). Все это обуславливает более тесное взаимодействие власти и общества, что должно позволить создать «народный дом» в рамках существующей действительности и организовать поступательной рост экономики, обеспечив тем самым экономический суверенитет.

Методы исследования. В работе были использованы системный подход, законы диалектического познания мира, анализ причинно-следственных связей, взаимосвязь исторического и логического процессов, другие общенаучные приёмы и способы.

Результаты. Солидаризация возможно только при наличии заинтересованности в данном процессе всех участников данного процесса. В упрощенном виде эти субъектно-объектные отношения представляют прямое и обратное взаимодействие властных структур и общества. Однако на практике не всегда общество или власть заинтересованы в данном процессе. Одновременно с этим, на данный процесс серьезное воздействие оказывают внешние или внутренние факторы, общие социально-экономические условия, устои, традиции и другие (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Факторная модель субъектно-объектных отношений солидаризации

Модель составлена авторами данного исследования

Исходя из этого, можно сделать вывод, что на ускорение процесса солидаризации могут влиять общие условия и факторы, такие как внешняя и внутренняя среда, социально-экономические условия, идеология, традиции, но, к ним можно добавить и специфические, которые могут стать триггером данных процессов. К ним, в частности, можно отнести:

- улучшение качества жизни населения,
- равные социально-экономические возможности для всех членов общества,
- справедливая налоговая система,
- дифференцированные социальные программы и др.

Важно понять на каких условиях данный договор может быть осуществлен. Нам видится здесь применение трех платформ:

- взаимовыгодный договор, устраивающий все стороны,
- договор между сторонами, с возможностью привлечения третьей стороны,
- принудительная солидаризация общества.

Платформа взаимовыгодного договора, устраивающего все стороны, возможна только в условиях желания всех групп людей, стратов и т.п. в консолидации общества. Данная модель носит идеалистический характер, и возможна к реализации при наличии сформировавшихся и действующих институтов гражданского общества. Прежде всего, к ним можно отнести: высокий уровень жизни граждан, равенство возможностей, соблюдение прав и обязанностей членов общества, мотивированность и инициативность социальных групп, заинтересованность власти и общая идея (идеология), заразительная для масс.

Вторая платформа более реалистичная. Она во многом близка к первой платформе, но предполагает нахождение некоторого компромисса между всеми социальными группами и гражданами, при несомненном участии, контроле и координации государства

данного процесса. Задача последнего будет сводиться в том числе и к сглаживанию «острых углов» между разными сторонами.

Третья платформа основана на насильственной (принудительной) солидаризации общества. Данная модель применима к реализации в условиях авторитарных обществ или в период сверхцентрализации всех ресурсов на выполнение поставленных перед обществом задач. Реализация данной платформы возможно путем ограничения гражданских свобод у всех групп населения, наличии репрессивных механизмов и единой для всех идеологии. Консолидация общества, его солидаризация происходит насильственными методами, путем принуждения. Не последнюю роль здесь играют равные для большинства групп населения правовые, социальные и экономические условия. Ярким примером реализации данного типа платформы являются модель общественного устройства СССР в 1930-1940-е годы и современная модель Северной Кореи.

Солидаризация общества происходит не одномоментно, это процесс достаточно затянут по времени и может растягиваться на годы и десятилетия. Если абстрагироваться от модели принудительной солидаризации общества, то становление солидаризированного общества происходит постепенно, расширяясь от отдельных групп и охватывая все новых членов обществ.

В этой связи, авторы исследования, выделяют несколько уровней солидаризации. К ним можно отнести солидаризацию:

- на уровне малых групп (коллектив организации или предприятия),
- на уровне регионов,
- на уровне определенных стратов,
- на уровне государства.

Самый первый уровень предусматривает консолидацию коллектива на уровне отдельных малых групп. Это начальный уровень, фактически не требующих особых усилий со стороны внешних сил (государства). Обозначение общих целей и задач, стоящих перед коллективом, организация действенного менеджмента, создание благоприятных условий работы и отдыха, достойная заработная плата, позволят сформировать единый организационный организм, способный выполнять, поставленные перед ним задачи.

Сложнее дело обстоит с последующими уровнями. Формирование солидаризации на уровне регионов представляет действия региональных органов власти, направленные на консолидацию общества. Это может проявляться, с одной стороны, в повышении общего уровня благосостояния жителей отдельных регионов, за счет создания новых рабочих мест, необходимой социальной инфраструктуры, повышения доходов, созданием толерантной среды и т.п., с другой стороны, подготовкой и решением глобальных задач, стоящих перед регионом.

Солидаризация на уровне стратов представляет собой важный этап национальной солидаризации. Формирование государственной солидаризации невозможно без соглашения внутри стратов. Их количественное приращение, постепенно переходит и в качественные показатели, которые и подводят к национальной солидаризации.

И наконец, солидаризация на уровне государства, предполагающая общенациональное единство и служение граждан на благо государства, путем выполнения поставленных задач. В этом случае у граждан наблюдается примерно схожие взгляды на проводимые политические, экономические, социальные, культурные и т.п. процессы, и, что, в конечном итоге, дает кумулятивный эффект для развития экономики страны.

Дискуссионным, но одним из примеров такого рода солидаризированного общества может являться Советский Союз периода 1930-1940-х годов.

Создание новой платформы солидаризации общества сегодня невозможно без изменения государственной идеологии и социальных отношений. Успешность всех изменений зависит от степени подготовленности общества, а также одобрения им и участия в основополагающих системных изменениях всего конструкта государственного управления.

Заключение. Представленные изменения возможны только на основе улучшения качества медицины и образования, получения гарантированной возможности получения собственного жилья, не впадая в тотальную зависимость от государства или банковского сектора, обеспечения полной занятости для активного трудоспособного населения, стремящегося найти для себя работу, оказанию необходимой помощи для всех социально необеспеченных слоев российского общества и др.

Реализация указанных компонентов во многом определяет степень удовлетворения населения политической среды, а значит и поддержку тех решений, которые определяет власть.